

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУБСТАНЦИИ ИЗ ПАНТОВ АЛТАЙСКОГО МАРАЛА

Зупарова И.О.

Рахимова О.Р.

Рахимова Г.Р.

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: oygulr@bk.ru, tel. +998909575172

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12622464>

Актуальность: Панты алтайского марала – ценное лекарственное сырьё, имеющее неограниченный спрос на внутреннем и внешнем рынке. Как в чистом виде, так и в сочетании с другими лечебными средствами их широко применяют при анемии, истощении, общем ослаблении организма после инфекционных заболеваний, недостаточности сердечно-сосудистой системы, медленном заживлении ран, для восстановления функции половых органов.

Цель исследования: Производство таблеток на основе субстанции пантов алтайского марала является целью нашей научной работы. Для обоснования научного состава и технологии таблетированной формы, нами были изучены физико-химические и технологические свойства этой субстанции.

Материалы и методы: В качестве основных показателей субстанции алтайского марала пантов нами были выбраны следующие показатели: описание, фракционный состав, потеря в массе при высушивании, сыпучесть, насыпная плотность, зола общая, качественный состав и количественное содержание аминокислот и микробиологическая чистота.

Описание, то есть внешний вид, цвет и запах субстанции оценивали органолептически. Алтайского марала пантов измельченных представляли собой однородный порошок красно-коричневого цвета с бурым оттенком, с серыми включениями неправильной прямоугольной формы, характерным запахом. Под микроскопом (увеличение в 100 раз) видны частицы различной формы, краснокоричневого цвета с серыми включениями костно-хрящевой ткани.

Потерю в массе при высушивании определяли стандартным методом по методике ГФ XIII изд., «Потеря в массе при высушивании». Установлено, потеря в массе при высушивании сырья варьирует в пределах от 6,5-6,7%.

Золу общую определяли по методике ГФ XIII изд. «Зола общая». Установлено, что зола общая исследуемого сырья варьирует от 32,4 до 34,8%.

Размер частиц изучаемого сырья определяли ситовым анализом с помощью стандартного набора сит по методике ГФ XIII изд. «Ситовой анализ». Установлено, что исследуемые субстанции алтайского марала пантов измельченных имеют неоднородный состав с преобладанием фракции от 0,2 до 0,3 мм (83,54%), при этом присутствовали фракции от 0,1 мм до 0,2 мм (14,92%) и пылевидная фракция до 0,1 мм (1,54%).

Результаты: Сыпучесть определяли стандартным методом по методике ГФ XIII изд., «Степень сыпучести порошков» по наиболее распространенным характеристикам: сыпучесть, угол естественного откоса и насыпной объем. Данные проведенных исследований позволили сделать заключение, что исследуемая субстанция обладает

неудовлетворительной сыпучестью ($4,36 \pm 0,12$ г/сек, угол естественного откоса $46,90 \pm 0,15^\circ$); большим насыпным объемом ($0,772 \pm 0,015$ г/мл), относительно невысоким показателем потери массы при высушивании ($5,97 \pm 0,06\%$) и гигроскопичности ($12,55 \pm 0,01$).

Выводы: Результаты эксперимента показали, что при разработке таблетированной лекарственной формы, на основе субстанции пантов алтайского марала следует учесть неудовлетворительную сыпучесть и высокую гигроскопичность.

Использованная литература:

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный ресурс] / М-во здравоохранения РФ. – 13-е изд. – Москва, 2015.